

АДАБИЙ ОБЗОР ВА БЕЛИНСКИЙ ИЖОДИ

Жамолова Зилола Низомовна

БухДУ Тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6975965>

Аннотация. Мақолада рус танқидчиси В.Белинскийнинг адабий обзор жанрини яратишдаги хизматлари ҳақида фикр юритилади. Шу билан бирга адабий обзорнинг муҳим жиҳатлари кўрсатилади.

Калит сўзлар: Адабий танқид, адабий обзор, Белинский, шарҳ, йиллик обзор, мунаққид.

Адабий танқиднинг муҳим жанрларидан бири бўлган адабий обзорда изчил таҳлил, хулоса чиқариш, умумлаштириш, нуқтаи назарни рўй-рост ифодалаш ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Ҳар бир обзор чуқур мантиқий илдизга эга бўлиб, асосли, мулоҳаза ва муҳокамалари илмий-назарий жиҳатдан пухта бўлмоғини давр адабий жараёни тақозо этади. Шу боис адабиёт тараққиётига, адабий жараёнга таъсири юқорилиги, адабий танқидчиликда адабий обзорларнинг алоҳида ўринга эгалиги уларни илмий-назарий жиҳатдан ўрганиш зарурлигини яққол кўрсатмоқда.

Адабий обзор ҳам адабий танқидчиликнинг кўҳна, бироқ фаол жанрларидан саналади. В.Г.Белинский ёқтирган жанрлардан бири - адабий обзор бўлган. У "1841 йил рус адабиёти", "1842 йил рус адабиёти", "Китоб дўконида эшитиб қолинган адабий гурунг" сингари қатор обзорларни завқ-шавқ билан ёзган. «Адабий обзор жанри романтик кенг қамровлилик ва реалистик тарихийлик талабларига жавоб бера олади, ҳамиша бу жанр муаммоларни ҳам ўзида қамраб олади ва муаммоли мақола билан рақобатлаша олади». Шунинг учун адабий обзор фаолиятининг ўн беш йили давомида Белинский танқидчилигининг бош, муҳим жанрларидан бири бўлди. Унинг маҳорати шундаки, хоҳ хронологик обзор бўлсин, хоҳ тематик обзор яратсин, ўз олдида шоҳ асарларни кашф этишни мақсад қилиб қўяди. Айни чоқда бу обзорларда диалог шаклидан унумли фойдаланган, баҳсга киришган, жонли таклифларни баён қила туриб, ҳатто ўша йиллардаги рус адабиётида умри боқий асарлар яратилмаганидан афсусланганини ифодалашни ҳам унутмаган.

“Белинский адабий танқидчиликда йиллик адабиётнинг обзорини ёзиш традициясини бошлаб берди. Айтайлик, “1942 йилдаги рус адабиёти”, 1943 йилдаги рус адабиёти” номдаги қатор обзор мақолаларида бир йилнинг адабий манзарасини чизиб қолмайди, балки адабиётнинг назарий масалалари, айтайлик, романтизм ва реализм, поэзия, лириклик,

типиклик, бадий ҳақиқат, талант, хуллас, адабиётнинг ўткир назарий проблемаларини ҳал қилиб кетадики, бизнинг танқидчилигимиз устознинг бу йўлини чуқур ўрганиши керак” . Бунинг устига Белинский рус адабиёти тарихини жуда яхши билган ва шунинг уячун обзор мақолаларида бирор ёзувчи ёки бирор асар тўғрисидаги асарларида ҳам ҳали қадимги юнон ёки ҳинд, Италия ёки Француз адабиёти, инглиз ёки немис адабиёти билан қиёслади. У дунё адабиётига яхлит бир ҳодиса сифатида қарайди ва ҳар бир халқнинг ўзига хос адабиёти бўлишини, шу ўзига хослик орқалигина жаҳон адабиётини бойитиш мумкинлигини уқтиради.

Ҳақиқатан ҳам рус адабиётида Белинский ижодида йиллик обзор етакчилик қилган. “Обзор жанри, айниқса, йиллик обзор Белинский танқидчилигида ҳукмрон бўлиб қолди: унга қимматли асарлар ва ғоялар бағишланди ва айнан йиллик обзорлар Пушкин ҳақидаги мақолалар туркумига кирувчи обзорлар билан бирга Белинский танқидий меросининг марказий ўзаги (ядроси)ни ташкил этади” .

В.Г.Белинский мақолаларида илмий тафаккур билан бадий тафаккурни чамбарчас боғлаш истеъдодига эга бўлган. У Пушкин поэзияси ҳақида гапирганда, "Пушкин миллионларнинг чанқоғини қондирадиган Волгадир" деб баҳо беради. В.Кольцов шеърятини эса "муздек тоғ шалоласи" дея таърифлаган экан. Белинский обзор мақолаларида рус адабиётининг Пушкингача бўлган манзарасини, Пушкин даврини, ўзи яшаган даврдаги адабий жараённинг манзарасини шу қадар теран таҳлил қиладики, “унинг бу илмий кузатишлари, фикр ва хулосалари рус адабиётининг тараққиётини тезлаштиради. У ҳар бир ёзувчи ижодидаги ўзгаришлар, янги тенденцияларнигина эмас, балки рус адабиётининг ҳар бир йилидаги адабий жараёндаги ютуқлар, янгиликлар, камчиликларни зўр билимдонлик билан ёритиб беради”.

У "Лермонтов шеърлари" обзор мақоласида шоир шеърятини инсон қалб ҳиссиёти, теран кечинмаларининг гўзал ифодаси дея таърифлай туриб, уни чинакам тирик организм - жонли образга айлантириб юборади. Кўринадики, танқидий-фалсафий тажрибалар самараси В.Белинскийнинг жўшқин субъектив қарашлари билан теран илмий мушоҳадаларида ўзаро бирлашиб, концептуал яхлитликни вужудга келтирган.

Ҳақиқатан ҳам Белинскийнинг рус адабиёти тарихинигина эмас, балки жаҳон адабиёти тарихини жуда чуқур билиши, обзор мақолаларида, бирор ёзувчи ёки бирор асар тўғрисидаги асарларида ҳам бу масалага яна

диққатини қаратишини замондошлари таъкидлашган. Бундан жаҳон адабиёти тарихини ғоят чуқур билиш, ўткир адабиёт назариётчиси бўлиш обзорчи учун жуда зарурлиги ҳақидаги хулоса келиб чиқади.

“Белинский танқидий тафаккурининг тиниқлиги унинг охириги йилларда ёзилган обзорларидаги мантиқий изчил таҳлиллар, мақолаларнинг аниқ ва текис қурилиши ва қисмларининг гармоник уйғунлигида акс этиб туради”, -деб ёзади рус олими Б.Егоров рус мутафаккирининг адабий обзорлари ҳақида .

Ҳақиқатан ҳам Белинский обзорларида, унинг адабий муаммоларга кенг назар ташлаши, адабиёт ривожини йўлидаги ютуқ ва камчиликларни тўғри пайқаб, зукколик билан кўрсата олганини яққол кўринади. “Адабий обзор яратувчининг мақсади жонли адабий жараёндаги курашлар, ҳолатлар, интилишларни тадқиқ этиб, адабиётда ғоявий-бадий жиҳатдан юқори асарларни кашф этишдир. Обзорчи маълум чегарадаги, доирадаги асарларни ўрганади, шу билан бирга адабиётнинг юксаклиги учун курашади” .

Рус танқидчиси, рус адабиётининг юксаклиги учун курашган В.Белинский адабий обзорларида адабий жараёндаги курашлар, ижодкорларнинг интилишлари теран тадқиқ этилганлиги ёрқин кўринадики, уларни ўрганиш замонавий адабиётшуносликни ривожлантиришга хизмат қилади.